

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
“MEXANIKA-MASHINASOZLIK” FAKULTETI
“TRANSPORT VOSITALARI MUHANDISLIGI”
KAFEDRASI

“TRANSPORT LOGISTIKASI”
bo‘yicha bakalavriat talabalariga
“Bitiruv malakaviy ishi” ni bajarishlari uchun
USLUBIY KO‘RSATMA

Farg‘ona – 2026

Uslubiy ko'rsatma 60712500-"Transport vositalari muhandisligi (turlari bo'yicha)", 61040100-Transport logistikasi (avtomobil transporti), 60713200-"Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish (transport turlari bo'yicha)" va yo'nalishi kunduzgi, sirtqi va 2OT sirtqi ta'lim shakli talabalari uchun bakalavr tayyorlash namunaviy va ishchi o'quv dasturiga moslashtirib tayyorlangan.

Taqrizchi:

G'ofurov A – FarDTU "MST va A" kafedra mudiri PhD, dotsent _____

Tuzuvchilar:

Tursunaliyev I.E. - FarDTU "TVM" kafedra assistenti _____

Masodiqov Q.X. - FarDTU "TVM" kafedra PhD, katta o'qit. _____

Xodjayev S.M. - FarDTU "TVM" kafedra katta o'qit. _____

Xo'jamqulov S. - FarDTU "TVM" kafedra katta o'qit. _____

Abduraximov A. - FarDTU "TVM" kafedra katta o'qit. _____

"TAVSIYA ETILGAN"

"Transport vositalari muhandisligi" kafedra
majlisida muhokama qilingan va tavsiya etilgan
Kafedra mudiri _____ Z.Xametov
(Kafedra majlisining ____-sonli bayonnomasi
" ____ " _____ 2026-yil)

"MA'QULLANGAN"

"Mexanika-mashinasozlik" fakulteti
Kengashida muhokama qilingan va ma'qullangan
Kengash raisi _____ R. Mirsharipov
(Fakultet kengashining ____-sonli bayonnomasi
" ____ " _____ 2026-yil)

"KELISHILDI"

Farg'ona davlat texnika universiteti
O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i _____
(O'quv-uslubiy Kengashining ____-sonli bayonnomasi
" ____ " _____ 2026-yil)

KIRISH

Respublikamiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardanoq, oliy ta'lim tizimini isloh qilishga alohida e'tibor qaratildi. Islohotni amalga oshirishdan oldin jahondagi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimi har tomonlama o'rganildi va chuqur tahlil qilindi. Ularning ijobiy tomonlari qabul qilinib, mamlakatimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim tizimi ishlab chiqildi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq Oliy ma'lumot berish ikki bosqichdan iborat qilib belgilandi. Birinchi (quyi) bosqichda bakalavr yo'nalishi bo'yicha ta'lim olinadi va ikkinchi (yuqori) bosqichda magistraturada aniq mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim beriladi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi"ga binoan bakalavr darajasiga da'vogar talabalar davlat attestatsiya xay'ati oldida bitiruv-malakaviy ishini himoya qiladilar.

Mazkur uslubiy ko'rsatmada 60712500-"Transport vositalari muhandisligi (turlari bo'yicha)", 61040100-Transport logistikasi (avtomobil transporti), 60713200-"Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish (transport turlari bo'yicha)" va 61040300-"Yo'l harakatini tashkil etish" ta'lim yo'nalishi bitiruvchi talabalari uchun bitiruv malakaviy ishining maqsadi, unga qo'yilgan talab va vazifalar hamda ularni bajarilishining tartibi, mavzulari va ularni himoya qilishga tayyorlash, reja tuzish, adabiyotlardan foydalanish tartibi, amaliyot obyektlarning amaliy faoliyatini ifodalovchi ma'lumotlarni yig'ish va boshqa zaruriy ko'rsatkichlarni to'plash, ularni qayta ishlash, tahlil qilish shunindek, bitiruv malakaviy ishini himoya qilishga tayyorgarlik ko'rish kabi masalalar bo'yicha ko'rsatmalar berilgan.

Ushbu uslubiy ko'rsatmani ishlab chiqishda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2010 yil 9 iyundagi 225-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Oliy ta'lim muassasalarida bakalavrlarning bitiruv malakaviy ishini bajarishiga qo'yiladigan talablar"iga asoslanildi.

Bitiruv malakaviy ishini yozishdan maqsad – talabalar tomonidan ixtisoslik fanlari bo'yicha olgan nazariy bilimlarini amaliyot ma'lumotlari bilan bog'lagan holda, tahlil ishlarini amalga oshirib, tegishli xulosalarni shakllantirish, fanning muayyan mavzusi bo'yicha ilmiy – tadqiqotlarni amalga oshirib, bilim darajasini yuksaltirishdir.

1. BITIRUV MALAKAVIY ISHLARNI BAJARISH BO'YICHA ME'YORIY XUJJATLAR

1. O'zbekiston respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 1999-yil 31-dekabrda 392 - sonli buyrug'i.

2. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi buyrug'i (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2009-yil 5-iyunda 1963-raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan).

3. O‘zbekiston respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining “Bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertatsiyalari sifatini oshirish va ximoyasini tashkil etish haqida”gi 2008-yil 5-maydagi 120-sonli buyrug‘i.

4. O‘zbekiston respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining “Oliy ta‘lim muassasalarida bakalavrlarning bitiruv malakaviy ishini bajarishga qo‘yiladigan talablarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2010-yil 9-iyundagi 225-sonli buyrug‘i

5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 14-oktabrdagi 381-sonli buyrtig‘i.

2. BITIRUV MALAKAVIY ISHLARNI BAJARISH BO‘YICHA UMUMIY MA‘LUMOTLAR

Talabaning bitiruv malakaviy ishi (BMI) uning individual mehnati xisoblanib, ma‘lum o‘qish davrida olingan barcha bilimlarini aks ettirishga qaratilgan. BMI nizomiga asosan bakalavrlar ishi belgilangan mavzu bo‘yicha mustaqil yakunlangan tadqiqot natijasi xisoblanadi. U BMI rahbarligida bajariladi va bitiruvchining adabiyotlar bilan ishlashi, mavjud materiallarni taxlil qilishi va sintezlash, nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalari to‘g‘risida dalolat qiladi.

Talabaning BMI bajarilgan kurs ishlari (loyihalari) ni umumlashtirishga asoslangan bo‘lishi ham mumkin. O‘z ichiga ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyot davrida yig‘ilgan ma‘lumotlarni ham olishi mumkin.

Talabalarining BMI lari plagiatga majburiy tekshiruvdan o‘tkaziladi. Bitiruv malakaviy ishlarining har bir plagiat tekshiruv natijalarini (salbiy yoki ijobiylikidan qat‘iy nazar) tekshiruv o‘tkazilgan kundan boshlab ikki kun muddatda HEMIS — Oliy ta‘lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimiga kiritib boriladi;

Institutda tanlangan antiplagiat dasturi quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- davlat tilidagi interfeysga va hisobot shakliga ega bo‘lishi;
- dastur bazasida davlat tilidagi resurslarning mavjud bo‘lishi;
- axborot xavfsizligi talablariga (O‘zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida” va “Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida”gi Qonunlariga) muvofiq bo‘lishi lozim;

BMI vazifalariga quyidagilar kiradi.

“Transport logistikasi” yo‘nalishi bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni tizmashtirish, mustahkamlash va kengaytirish, ularni obyekt (Korxonalar, tashkilot, ba muassasa)larning logistika sohasida aniq masalalarni yechishda, sanoat korxonalarini, shaharning transport infratuzilma obyektlarining transport o‘tkazuvchanligiga ta‘sirini hamda transport logistika amallarni qo‘llash;

Mustaqil faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirish;

BMI mavzusiga muvofiq tegishli masalalarni tadqiq etish metodikalarini o‘zlashtirish;

Ilmiy va ma‘lumot beruvchi adabiyotlar va davriy nashrlar bilan ishlash usullarini o‘zlashtirish.

Turli xildagi BMI lar orasidagi farq:

1. Bakalavr yo'nalishining bitiruv malakaviy ishida asosiy e'tibor nazariy va amaliy masalarga qaratiladi.
2. Bitiruv malakaviy ishida davlat, jamiyat va fuqarolar muammolarining kichik bir qismini qamrab oladi.
3. Tanlangan bitiruv malakaviy ishida yechimlar va tavsiyalar, hulosalar keltiriladi.

Ushbu masalalar tarkibida ilmiy tadqiqot elementlari mavjud bo'lib ulardan chuqur va isbotlovchi asos talab etilmaydi.

2. Diplom ishi aniq qo'yilgan amaliy vazifani bajarishga yo'naltiriladi.

3. BITIRUV MALAKAVIY ISHIGA RAHBARLIK

Bitiruv malakaviy ish mavzusi bo'yicha talabaga:

- Topshiriq beradi;
- Malakaviy ishning bajarilish jadvalini rejalashtiradi;
- Asosiy adabiyotlar, ma'lumot va arxiv materiallarini hamda mavzu bo'yicha boshqa manbalarni tavsiya etadi;
- Talaba bajargan ishning sifati va muallifligiga javob beradi, mavzularning qaytarilishi yoki ko'chirilishiga yo'l qo'ymaydi.
- Talabalarni mavzusi doirasida bajarilishini bevosita nazorat qiladi.

Bitiruv malakaviy ishiga rahbarlik qiluvchi professor o'qituvchilar talabalarning reja grafikka to'liq amal qilishlariga ma'suldir.

Kafedra bitiruv malakaviy ish rahbarining taklifiga binoan ishning ayrim bo'limlari bo'yicha ilmiy maslahatchilarini taklif etishi mumkin. Ilmiy maslahatchilar oliy o'quv yurtining professorlari va dotsentlari, ilmiy xodimlari hamda boshqa muassasa va korxonalarining yuqori malakali mutaxassislari safidan tayinlanadi.

4. BITIRUV MALAKAVIY ISHINI TAYYORLASH

4.1. Bitiruv malakaviy ishi mavzusi quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- Malaka ishiga qo'yiladigan asosiy talablar bilan tanishib chiqish;
- Logistika, transport logistika bo'yicha dolzarb muammoga bag'ishlanganligi;
- Transport logistikasining amaldagi holati va uni rivojlantirish istiqbollari mosligi;
- Boshqaruv organlari (transport sohasidagi) hamda tashuvchi korxonalarda qiziqish uyg'otishi va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi.

4.2. Bitiruv malakaviy ishi mavzusini tanlashda quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir:

- Tadqiq etilayotgan muammoning adabiyotlarda yoritilishi va ishlanganlik darajasi;
- Universitetda ta'lim olish davrida talabanning kurs ishlari hamda boshqa ilmiy ishlarni bajarish borasida egallagan ko'nikmalari;
- Bitiruv malakaviy ishini bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni topish imkoniyati;
- Boshqaruv organlar (transport sohasidagi), sanoat korxonalari, ishlab chiqarish zavodlarining bitiruv malakaviy ish materiallariga qiziqishi va ehtiyoji;
- Talabanning imkoniyatlari va nazariy-amaliy tayyorgarlik darajasi.

Malakaviy ish mavzulari mutaxassis tayyorlovchi kafedra tomonidan ishlab chiqiladi va fakultet ilmiy kengashida tasdiqlanadi.

Shuningdek, talaba ham o'z bitiruv ishi loyihasi mavzusini uning dolzarbligi va maqsadga muvofiqligini asoslagan holda yoki iste'molchi tashkilotlar taklifiga ko'ra kafedraga taqdim etishi mumkin.

Mavzu tanlangandan so'ng talaba ushbu mavzu bo'yicha malakaviy ish tadqiqotlarini o'tkazish uchun ruhsat berilishini so'rab, kafedraga ariza bilan murojaat qiladi. Masala ijobiy hal etilganda har bir talabaning malakaviy ishi mavzusi va unga tavsiya etilgan ilmiy rahbar oliy o'quv yurti yoki fakultet ilmiy kengashi tomonidan tasdiqlanadi va uch yilda bir martadan ortiq qayta ko'rib chiqilmaydi.

Bitiruv malakaviy ishlar mavzusi bitiruv amaliyoti boshlangunga qadar yoki o'quv kursi boshida e'lon qilinadi.

Malakaviy ishga rahbar oliy o'quv yurtining ilmiy darajali professor va dotsentlari yoki ilmiy hodimlari, boshqa muassasa va korxonalarining yuqori malakali mutaxassislaridan tayinlanadi.

5. BITIRUV MALAKAVIY ISHI MAZMUNIGA TALABLAR

5.1. Bitiruv malakaviy ishni bajarish bir necha bosqichlarda tashkil etiladi:

- Tadqiqot metodikasini tanlash, kerakli materiallar va manbalarni to'plash;
- Adabiyotlar, me'yoriy hujjatlarni o'rganib chiqish; bibliografiya tuzish; materiallarni tahlil qilish va umumlashtirish; birinchi bobni ishlab chiqish;
- Tadqiqot olib boriladigan korxonada yoki ta'lim muassasasida faktik dalillarni to'plash, tizimlashtirish, tahlil etish;
- Tanlangan muammoni yechish uchun muayyan ishlanma, takliflarni asoslash, bitiruv malakaviy ishning predmetini aniqlashtirish va shular asosida ikkinchi bobni ishlab chiqish;
- Kirish, xulosa va boshqa tarkibiy elementlarni tartib bilan joylashtirish va ularga kompyuterda ishlov berish (qo'lyozma bo'lsa, materillarni tartib bilan joylashtirib, rasmiylashtirish);
- himoyaga tayyorgarlik: tugallangan ishni taqriz uchun ilmiy rahbarga taqdim etish; boshqa taqrizlarni yig'ish; chiqish ma'ruzasini tayyorlash; himoyaga olib chiqiladigan illyustratsion-ko'rsatmali materiallarni tanlash va ularga ishlov berish.

5.2. Bitiruv malakaviy ishni muvaffaqiyatli bajarish adabiyotlar va boshqa manbalarni sinchkovlik bilan ijodiy o'rganish hamda tadqiq etilayotgan muammo bo'yicha ilmiy amaliyotda ko'llanilayotgan me'yoriy hujjatlarga nisbatan tanqidiy yondashishni nazarda tutadi.

5.3. Kerakli manbalarni tanlash talaba tomonidan mustaqil bajarilishi maqsadga muvofiqdir. Adabiyotlar va manbalarni tanlashda predmetli kataloglar, shuningdek, elektron va bibliografik ma'lumotnomalar, avtoreferat, dissertatsiya, matbuot nashrlarining maxsus kataloglari, monografiyalar, ilmiy maqolalarning to'plamlaridan foydalanish kerak bo'ladi. Ko'proq so'nggi yillarda chop etilgan materillarga murojaat etish maqsadga muvofiqdir. Adabiyotlar ro'yhati ilmiy rahbar bilan kelishgan holda tuzib chiqiladi.

5.4. Tanlagan mavzuga oid adabiyotlar va boshqa manbalarni o'rganish davomida talaba alohida varaqlarda malakaviy ishga oid zarur ma'lumotlarni qayd etib boradi. Shu bilan birga, material qaysi manbadan olinganligi va undan malakaviy ishning qaysi qismida foydalanish mumkinligi ham belgilab boriladi. So'zma-so'z ko'chirilgan gaplar sitataga o'hshab qo'shtirnoq ichiga olinishi, muallif hamda adabiyotning nomi, nashr etilgan yili, nashriyoti, bet raqami to'liq ko'rsatilishi kerak.

5.5. Adabiyotlarni o'rganish va konspektlashtirish jarayonida ma'lumotlarni tanlash va guruhlariga ajratish talab etiladi. Bu keyingi ish jarayonida mualliflarning turli nuqtai nazarlarini tahlil qilish, taqqoslash hamda muammoga o'z munosabatini shakllantirish uchun kerak bo'ladi.

5.6. Bitiruv malakaviy ish yuzasidan talaba mustaqil faoliyatining muhim bosqichi ashyoviy materiallarni to'plash, ularga ishlov berish, tizimlashtirish va tahlil qilish jarayoni bo'lib hisoblanadi. Bu ishni talaba malakaviy amaliyot davomida amalga oshiradi.

5.7. Ashyoviy materiallarni to'plashga kirishishdan oldin talaba ilmiy rahbari bilan birgalikda qanaqa ko'rsatkichlarni, qaysi muddatda, qanday ko'lamda tadqiq qilish lozimligini, qanaqa tajribalar o'tkazish kerakligini kelishib oladi. To'plangan ashyoviy materiallar asoslanganligi, ishonchliligi, aniqligiga ko'ra baholanadi, tizimlashtiriladi hamda ularga jadval, grafik, diagramma, sxema va sh.k. ko'rinishlarda ishlov beriladi.

5.8. Bitiruv malakaviy ishni bajarish jarayonida talaba quyidagilarga rioya qilishi kerak:

- malakaviy ish mavzusini asoslash;
- mutaxassis tayyorlovchi kafedraga tanlangan mavzu asosida malakaviy ishni bajarishga ruhsat berishni so'rab, murojaat qilish;
- ilmiy rahbar bilan birgalikda malakaviy ish yuzasidan topshiriqlar to'plamini ishlab chiqish;
- ilmiy rahbar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan taqvimiy ish reja grafigiga rioya qilish;
- muayyan bo'limlar bo'yicha yozilgan ish matnini tekshirish uchun ilmiy rahbar (ilmiy maslahatchi)ga taqdim etish;
- malakaviy ishning sifati va samaradorligini oshirish uchun ilmiy rahbar tomonidan bildirilgan taklif va tavsiyalar asosida uning bo'limlariga o'zgartirish kiritish;
- malakaviy ishni belgilangan talablarga mos hamda o'z muddatida bajarish;
- bitiruv malakaviy ishda asoslangan yechimlar, chiqarilgan xulosalar, shuningdek, barcha ma'lumotlar va hisob-kitoblarning haqqoniyligi va ishonchliligiga kafolat bera olishi;
- belgilangan muddatda ishni to'liq bajarib, ilmiy rahbarga xulosa berish uchun taqdim etish;
- belgilangan opponentlar, iste'molchi muassasa mutaxassislaridan malakaviy ish uchun taqrizlarni olish.

5.9. Malakaviy ishni bajarish grafigi doimiy ravishda ilmiy rahbar tomonidan nazorat qilib boriladi. Vaqti-vaqti bilan ishning bajarilish holati to'g'risida ilmiy rahbar axboroti kafedra yig'ilishlarida eshitib boriladi. Agarda talabalar malakaviy ishni bajarish

grafigiga amal qilmagan taqdirda hamda belgilangan muddatda tayyorlay olmasa keying himoya muddati uchun yo'naltiriladi.

Shuningdek, talabalar YaDAK kotibiga bajarilayotgan ishlarning qanchalik bajarilayotganligi to'grisida belgilangan vaqlarda ko'rsatib borishlarga talab etiladi. Talabarni sababsiz o'z vaqtida ilmiy rahbar va YaDAK kotibiga bitiruv malakaviy ish bo'yicha topshiriq bo'yicha reja asosida ko'rsatilmaligi va maxlaxat kunlarida maxlaxatlar kunlariga kelmasligi yoki uni inkor etishi YaDAga qo'yilmasslikka asos xisoblanadi.

5.10. Sun'iy intellekt (SI) vositalaridan foydalanishga qo'yiladigan cheklovlar:

1. **Bitiruv malakaviy ishining (BMI) asosiy mazmuni** (muammo qo'yilishi, tadqiqot maqsadi va vazifalari, nazariy tahlil, hisob-kitoblar, tajriba natijalari, muhokama va xulosalar) **talabning shaxsiy ilmiy-tahliliy faoliyati natijasi bo'lishi shart.**

2. Sun'iy intellekt vositalaridan (jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda: matn generatsiyasi, avtomatik tarjima, kod yozish, formulalarni chiqarish va h.k.) **BMI matnini to'liq yoki qisman yaratish maqsadida foydalanish taqiqlanadi.**

3. Sun'iy intellekt vositalaridan **faqat yordamchi maqsadlarda** foydalanishga ruxsat etiladi, xususan:

- imlo va grammatik xatolarni tekshirish;
- matnni stilistik jihatdan silliqlash (mazmuni o'zgartirmagan holda);
- dastlabki g'oya yoki reja variantlarini shakllantirish (yakuniy matn talaba tomonidan mustaqil qayta ishlanishi shart);
- ochiq manbalardagi ma'lumotlarni izlash bo'yicha yo'naltiruvchi maslahatlar olish.

4. Sun'iy intellekt yordamida olingan har qanday material:

- tanqidiy qayta ishlanishi;
- tekshirilishi;
- va talaba tomonidan mustaqil ravishda asoslanishi lozim.

5. Agar sun'iy intellekt vositalaridan foydalanilgan bo'lsa, talaba bu holatni **BMI kirish qismida yoki maxsus izohda ochiq ko'rsatishi shart** (foydalanilgan vosita nomi va foydalanish maqsadi bilan).

6. Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish natijasida:

- plagiat;
- soxta ilmiy natijalar;
- talabning bilim va kompetensiyasiga mos kelmaydigan mazmun aniqlangan taqdirda, **BMI akademik halollik qoidalarini buzgan hisoblanadi** va belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqiladi yoki himoyaga qo'yilmaydi.

7. Ilmiy rahbar yoki Yakuniy davlat attestatsiyasi komissiyasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv natijasida, Bitiruv malakaviy ishining 30–40 foizdan ortiq qismi sun'iy intellekt vositalari yordamida yaratilgan yoki avtomatik generatsiya qilingan materiallardan iboratligi aniqlangan taqdirda, ushbu holat akademik halollik tamoyillarining buzilishi sifatida baholanadi va talabani Yakuniy davlat attestatsiyasiga (YaDA) qo'yilmasslik uchun asos hisoblanadi.

6. BITIRUV MALAKAVIY ISHI TUZILISHIGA TALABLAR

6.1. Bitiruv malakaviy ish tarkibiga quyidagilar kiradi:

- Titul varag‘i
- Bitiruv malakaviy ish bo‘yicha topshiriq
- Mundarija
- Kirish
- Asosiy qism

a) tanlangan mavzuning dolzarbligi;

b) ishning maqsadi;

v) ishda belgilangan vazifalar;

g) amaliy ahamiyati;

- Texnologik qism

a) tanlangan mavzu muammosini hal etish shakllari, usullari va vositalari, analitik ifodalari keltirilishi mumkin;

b) tanlangan mavzu bo‘yicha olib borilgan tadqiqot ishlari natijalari, ularning smaradorlik darajasi ko‘rsatiladi;

- Iqtisodiy qism
- Hayot faoliyati xavfsizligi
- Xulosa va takliflar
- Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati
- Ilovalar

6.2. Titul varag‘i – malakaviy ishning 1-beti hisoblanadi va u 1-ilovada ko‘rsatilgan namunaga ko‘ra rasmiylashtiriladi (1-ilova). Titul varag‘i malakaviy ish umumiy hajmidagi betlar soniga kiradi, ammo betlar raqamlanganda unga raqam qo‘yilmaydi.

6.3. Malakaviy ishga berilgan topshiriqlar – maxsus blanka asosida to‘ldiriladi (2-ilova), talaba va ilmiy rahbar tomonidan imzo qo‘yiladi hamda kafedra mudiri tomonidan tasdiqlanadi.

6.4. Mundarijada bitiruv malakaviy ish matnida aks ettirilgan barcha sarlavhalar (ular joylashgan bet raqami bilan) ketma-ketlikda aks ettiriladi: kirish, boblarning nomlari, bob qismlari, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati, ilovalar keltiriladi.

6.4.1. Barcha sarlavhalarning har biri alohida qatorda (bosh harf bilan boshlab) yoziladi.

6.4.2. Har bir sarlavhaning ohirgi so‘zi va u joylashgan bet raqami orasiga ko‘p nuqtalar qo‘yiladi (bet raqami qatorning ohirida qo‘yiladi).

6.4.3. Mundarijada kirish, boblarning nomi, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati, ilovalar qora katta harflar biln yoziladi.

6.4.4. “Mundarija” so‘zi sarlavha singari o‘rtada, pastdagi matnga simmetrik tarzda joylashtiriladi va katta qora harflar bilan yoziladi.

6.5. Bitiruv malakaviy ishning, **umumiy qismi** 1-bobida malakaviy ishning dolzarbligi asoslanadi, amaliy ahamiyati, malakaviy ishda ko‘rib chiqiladigan muammolar, ishning maqsad va vazifalari, shuningdek, tadqiqot ob‘ektining qisqacha tavsifi belgilab beriladi.

6.6. Malakaviy ishning **asosiy qismi** 2 bobdan tashkil topadi va ularning har biri ikkitadan kam bo‘lmagan paragrafdan iborat bo‘ladi. Paragraflar ham qismlarga hamda bo‘laklarga ajratilishi mumkin (3-ilova).

6.6.1. Birinchi bob nazariy-metodologik mazmunga ega bo'ladi. Unda bitiruvchi o'zbek, hamdo'stlik mamlakatlari hamda chet el pedagog olimlari, tadqiqotchilarining tanlangan muammoga dahldor asarlari, maqolalarini tahlil qilib, muammoning kemptik nuqtasini aniqlaydi, uni hal etishga nisbatan turli yondashuvlar hamda o'zining shahsiy nuqtai nazarini bayon qiladi. Bu bobda o'rganilayotgan muammo hamda tadqiqot ob'ektining aniq materiallari asosida uni hal etishning yo'llari nazariy-metodik jihatdan asoslab beriladi.

6.6.2. Ikkinchi bobda tanlangan muammoni hal etish shakllari, metodlari va vositalari bayon etiladi. Tanlangan metod va ishlab chiqilgan metodika asosida olib borilgan tadqiqot ishlari natijalari, ularning smaradorlik darajasi ko'rsatiladi.

6.7. Mehnat muhofazasi qismida tanlangan mavzu bo'yicha muammoni hal etishda xavfsizlik ehtiyot choralari ko'rsatilib o'tiladi.

6.7. Iqtisodiy qismda tanlangan mavzu bo'yicha muammoni hal etishda kutilayotgan iqtisodiy samaradorlik bayon etiladi.

6.8. Xulosa – yakunlovchi qism bo'lib, talaba ilmiy ijodining natijasi, ishning qisqacha yakunidan iborat bo'lib u 2-3 betni tashkil etadi.

6.9. Xulosadan so'ng foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati beriladi. Adabiyotlar ro'yhati belgilangan talablar asosida rasmiylashtiriladi, alifbo tartibida xronologik tartibda, yoki mavzular boyicha ham tuzilishi ko'zda tutiladi.

6.10. Ilovalar- ish jarayonida talaba tomonidan foydalanilgan yoki ishlab chiqilgan amaliy hususiyatlarga ega bo'lgan materiallar;

-turli qoidalar ,yoriqnomalar,hyjatlarning nushalari;

-matnda joylashtirish imkoni bolmagan,shema , jadval, diagrammalar.

-sorovnomalar,testlar,ular boyicha sistemalashtirilmagan blankalar .

-metodik tavsiyalar, pedagogik vaziyatlar,mashgulotlar konspektlari.

6.11. Har bir bob bo'yicha mazmunidan kelib chiqib 4 tadan reja bo'lishi zarur.

6.12. Malakaviy ish hajmi qo'lyozma ko'rinishida tahminan 70-80 betgacha, bo'lishi mumkin.

7. BITIRUV MALAKAVIY ISHINI RASMIYLASHTIRISHGA BO'LGAN TALABLAR

7.1. Asosiy qismlarning bo'limlari, bo'lim ostidagi bo'limlarga bo'lgan talablar.

7.1.1. Bitiruv malakaviy ish to'liq matn, soddalashtirilgan matn (jadvallar, bo'limlarga bo'lingan) va illyustratsiya (chizma, diagramma, grafik, rasmlar) dan iborat bo'lgan matnli hujjatlar sirasiga kiradi.

7.1.2. Diplom ishidagi har bir bob yangi sarlavhadan boshlanadi.

7.1.3. Bitiruv malakaviy ish singari matnli hujjatlar A4 (210 x 297 mm) o'lchamli oq qozozda bir varaqdagi sahifalar soni bitta bo'lib, quyidagicha rasmiylashtiriladi: qog'ozning chap tomonidan 30 mm, o'ng tomonidan 20 mm, pastdan va yuqoridan 20 mm joy qoldirib, faqat bir betida agar

- qo'lyozma shaklda bo'lsa, qora va siyohrang yoki ko'k rangli ruchka bilan yoziladi. Harf va raqamlarning balandligi 2,5 mm.dan kichik bo'masligi kerak;

- matn kompyuterda tayyorlansa, Windows tizimi Microsoft Word 1997-2003 matn redaktorining Times New Roman 14 kattalikdagi shriftida, 1,5 qator kengligida teriladi. Shrift yozilishi – asosiy matn, ko‘chirmalar – oddiy; sarlavha, rasm tagi yozuvlari, jadval sarlavhalari – yarim qalin (полужирный), xat boshi – 0.8 sm chekinish bilan, tekislanishi (to‘g‘rilanishi) – eniga ko‘ra, Har bir betdagi qatorlar soni 29-32 ta, har bir qatordagi bosma belgisi 60-70 tacha bo‘lishi mumkin.

7.2. Chizma va rasmlarga qo‘yilgan talablar

Bitiruv malakaviy ish matni va ilovadagi jadvallar, chizmalar, sxemalar, diagrammalar, grafiklar, fotosuratlar o‘lchami A4 formataga standart varaqda bajarilishi kerak yoki standart o‘lchamdagi oq qog‘ozga yopishtirilgan bo‘lishi kerak. Foto va rasmlarga izohlar hamda yozuvlar o‘qish uchun qulay holda joylashtirilishi zarur. Grafik, chizma, diagramma, fotosuratlar «rasm» so‘zi va bo‘lim bo‘yicha ketma-ket arab raqamlari bilan belgilanadi. Rasm raqami bo‘lim va rasm raqamidan iborat bo‘lib, nuqta bilan ajratiladi, masalan «1.2-rasm» va izoh beruvchi yozuvdan pastga yoziladi.

7.3. Jadvallarga qo‘yilgan talablar

7.3.1. Bitiruv malakaviy ishda, umuman boshqa shu kabi ilmiy ishlarda beriladigan jadvallar katta hajmdagi axborotni tasniflashtirgan, kodlagan, ma‘lumotlarni muayyan tartibda jamlagan matn turi bo‘lib hisoblanadi. Jadvallarni tuzish talabdan muayyan tartib-qoidalarni bilishni, ularga amal qilishni nazarda tutadi.

7.3.2. Jadval uni ko‘rsatadigan matn ostida beriladi. “jadval” so‘zi uni ko‘rsatadigan raqam bilan qatorning chap tomonida beriladi va jadval nomi bilan bir qatorda joylashtiriladi, jadval sarlavhasidan keyin nuqta qo‘yilmaydi (1-jadval. Ta‘lim metodlari va usullari tasnifi).

7.3.3. Jadval arab raqami bilan belgilanadi. Jadvalni raqamlaganda bob va paragraflar, bo‘limlarning tartibini ham ko‘rsatish mumkin: 1.1.1.-jadval – bu 1-bob, 1-paragrafning 1-jadvali degan ma‘noni bildiradi.

7.3.4. Agar bitiruv malakaviy ishi matnida faqat 1 ta jadval bo‘lsa, u raqamlanmaydi.

7.3.5. Jadvalning ostida, albatta, uni izohlovchi matn ham berilishi kerak.

7.4. Tenglamalar va formulalarga qo‘yilgan talablar

Matndagi formulalar puxta va aniq yozilgan bo‘lishi shart. Katta va kichik harflar, yuqori va pastki indekslar formulada aniq berilishi kerak. Formula uchun belgilarning o‘lchami quyidagicha belgilanadi: katta harflar va raqamlar 5-6 mm, kichik harflar 3 mm, daraja ko‘rsatkichlari va indeksleri 2 mm dan kam bo‘lmasligi tavsiya etiladi.

Tenglama va formulalar matndan alohida bo‘sh qatorlar bilan ajratib yoziladi. Har bir formulaning yuqori va pastki tomonlarida kamida bir satrdan joy qoldirish kerak. Agar tenglama bitta qatorga sig‘masa, sig‘magan qism tenglik belgisi (=) dan yoki qo‘shish (+), ayirish (-), ko‘paytirish (\times), bo‘lish (:) belgilaridan keyin ko‘chirilishi kerak.

Bitiruv malakaviy ishdagi formulalar bo‘lim doirasida arab raqamlari bilan belgilanadi. Formula raqami bo‘lim raqami va formulaning bo‘limdagi tartib raqamidan tashkil topib, o‘zaro nuqta bilan ajratiladi. Bu narsa betning o‘ng tomonida formula bilan bir qatorda qavslar bilan ko‘rsatiladi

7.5. Foydalanilgan adabiyotlar va manbalarga qo‘yilgan talablar

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati quyidagi uch qismdan iborat bo‘ladi:

Normativ-huquqiy hujjatlar va metodologik ahamiyatga molik nashrlar

O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari va Qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarorlari va boshqa huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari va ma‘ruzalari, kitob va turkum nashrlar (darslik, o‘quv qo‘llanmalar alifbo bo‘yicha).

Monografiya, ilmiy maqola, patent, ilmiy to‘plamlar

Ularning ro‘yhati quyidagi ketma-ketlikka amal etilgan holda alifbo bo‘yicha keltiriladi: dissertatsiyalar avtoreferatlari, jurnal va gazetalardagi maqolalarga havolalar, xorijiy ilmiy nashrlar, ilmiy ishlar va konferentsiya to‘plamlariga havolalar.

Foydalanilgan boshqa adabiyotlar

Ularning ro‘yxati quyidagi ketma-ketlikka amal etilgan holda alifbo bo‘yicha keltiriladi: statistika va hisobot materiallari, internet saytlari

8. DASTLABKI HIMOYAGA TAYYORGARLIK VA UNI TASHKIL ETISH

8.1. Tugallangan bitiruv malakaviy ish talabning shahsiy imzosi bilan, himoya belgilangan kundan kamida 15 kun oldin ilmiy rahbarga taqdim etiladi.

8.2. Ilmiy rahbar taqdim etilgan bitiruv malakaviy ishga xulosa yozadi va unda quyidagilarni ko‘rsatadi:

- Mavzuning dolzarbligi;
- Belgilangan vazifalarning amalga oshirilganlik darajasi;
- Bajarilgan ishga talabning munosabati;
- Talabning adabiyotlardan foydalanish va materialni mustaqil bayon eta olish ko‘nikmalari;
- Talabning tadqiqotchilik ko‘nikmalari;
- Talabning kasbiy tayyorgarlik darajasi, ya‘ni pedagogik topshiriqlarni yecha olishi, mustaqil qaror qabul qila olishi va h.k.;
- olingan natijalarning amaliyotda ta‘lim jarayoniga qo‘llash imkoniyati hamda talabning ihtisosligi bo‘yicha beriladigan kvalifikatsiyani olishga loyiqligi (5-ilova).

8.3. Bitiruv malakaviy ish ilmiy rahbar xulosasi bilan kafedra mudiriga himoya belgilangan kundan kamida 7 kun oldin topshiriladi. Kafedra mudiri talabaga bitiruv malakaviy ish himoyasiga ruhsat berish masalasini mustaqil hal qiladi yoki uni kafedrada mahsus tashkil etilgan komissiya muhokamasiga (dastlabki himoyaga) yuboradi. Dastlabki himoyada komissiya talabani tinglaydi, bajarilgan ishning unda belgilangan vazifalarga mosligini, talabning himoyaga tayyorligini aniqlaydi. Agar komissiya ishni va talaba himoyasini qoniqarsiz deb xulosa bersa, ish qayta ko‘rib chiqish uchun beriladi va kamida 6 oydan so‘ng yana himoyaga qo‘yilishi mumkin bo‘ladi.

8.4. Agar kafedra mudiri ishni himoya qilish uchun loyiq deb topsa, bitiruv malakaviy ishning titul varag‘iga imzo qo‘yib, tasdiqlaydi. Himoya uchun tasdiqlangan malakaviy ishni kafedra mudiri rasmiy taqrizchilarga yuboradi. Rasmiy taqrizchilar tarkibi universitet professor-o‘qituvchilaridan tanlanadi va kafedra mudiri tavsiyasiga ko‘ra fakultet dekani tomonidan himoyaga kamida bir oy qolganda tasdiqlanadi. Rasmiy taqrizchi ishni ko‘rib chiqishi va taqriz yozishi uchun 5 kungacha vaqt beriladi.

8.5. Rasmiy opponentning bitiruv malakaviy ishga yozgan taqrizida quyidagilar ifodalanishi kerak:

- Mavzuning dolzarbligi;
- Bajarilgan ishning unda belgilangan vazifalarga mos kelishi;
- Materialning mantiqiy bayon etilishi;
- Ishga oid manbalarning to‘la va yetarlicha tanqidiy tahlil etilganligi;
- Ishning mustaqil bajarilganligi;
- Olib borilgan tajriba ishlari samaradorligining to‘la va to‘g‘ri baholanganligi;
- Xulosalarning to‘liq izohlanganligi;
- Ishning amaliy ahamiyati;
- Ishdagi kamchiliklar;
- Ishning talab dajarasida rasmiylashtirilishiga izoh;
- Ishning himoyaga loyiqqligi.

9. BITIRUV MALAKAVIY ISHI HIMOYASINI O‘TKAZISH TARTIBI

9.1. Bitiruv malakaviy ish himoyasiga o‘quv rejasini to‘liq bajargan, talabalar qo‘yiladi.

9.2. Bitiruv malakaviy ish himoyasi Davlat attestatsiya komissiyasining ochiq yig‘ilishida, komissiya a‘zolarining yarmidan kam bo‘lmagan tarkibi ishtirokida o‘tkaziladi. Malakaviy ish himoyasida ilmiy rahbarning ham ishtirok etishi maqsadga muvofiqdir.

9.3. Himoyaga kamida 2 kun qolganda DAK ga boshqa hujjatlar bilan birga yana quyidagilar taqdim etiladi:

- Bitiruv malakaviy ish;
- Ilmiy rahbar xulosasi;
- Rasmiy taqrizchi taqrizi;
- Olib borilgan tajriba-sinov ishlari to‘g‘risida ma‘lumotnoma;
- himoyaga olib chiqiladigan ko‘rgazmali materiallar;
- talabaning ilmiy, ijtimoiy va boshqa sohalardagi yutuqlarini ko‘rsatuvchi tezislari, maqolalar va boshqa materiallar.

9.4. DAK ochiq yig‘ilishini uning raisi (u bo‘lmaganda rais o‘rinbosari) boshqaradi. DAK raisi bitiruvchining ismi-sharifi, ishning mavzusini e‘lon qiladi va talaba himoya uchun so‘zga chiqadi. Talabaning chiqish ma‘ruzasida uchun 10-15 daqiqa vaqt beriladi.

9.5. DAK yig‘ilishidagi chiqish ma‘ruzasida bitiruvchi-talaba quyidagilarni bayon qilib berishi kerak:

- Tanlangan mavzuning dolzarbligi;
- Tadqiqot ob‘ektining qisqacha tavsifi;
- Bitiruv malakaviy ishning nazariy va metodologik asoslari;
- O‘rganilgan muammoga oid o‘tkazilgan tahlillarning natijasi;
- Bitiruv malakaviy ishda belgilangan muammoni hal etish yo‘llari hamda natijalarni amaldiyotda qo‘llash imkoniyatlari bo‘yicha aniq tavsiyalar;
- ishning amaliy ahamiyati

9.6. O'z chiqish ma'ruzasining ishonchliligi, asosliligi va qulayligini ta'minlash uchun talaba jadvallar, chizmalar, grafik tasvirlar, haritalar va h.k. lardan foydalanishi mumkin.

9.7. DAK ga taqdim etiladigan grafik materiallar quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin:

- A3 (594x841mm) o'lchamli chizma qog'ozda (Corel Drive AutoCAD, Compas yoki boshqa shu turdagi dasturlarda) tasvirlangan chizmalar;

- PowerPoint da tayyorlangan slaydlar yozilgan CD-diski;

- Har bir DAK a'zosiga taqdim etish uchun A4 (210x297mm) o'lchamli qog'ozga tushirilgan chizmalar.

9.8. Talabaning chiqish ma'ruzasi tinglangandan so'ng ilmiy rahbar va rasmiy opponent tomonidan berilgan taqrizlar o'qib eshittiriladi. Keyin esa talaba taqrizda ko'rsatilgan kamchiliklar, DAK raisi, a'zolari hamda yig'ilishda ishtirok etayotgan boshqa kishilarning savollariga javob beradi.

9.9. DAK yopiq majlisda bitiruv malakaviy ish himoyasini muhakama qiladi, uni baholaydi va talabaga tegishli kvalifikatsiyani berish to'g'risida qaror qabul qiladi. Shuningdek, DAK talabaga imtiyozli yoki imtiyozsiz diplom berish, uni magistraturaga tavsiya etish hamda talabaga bakalavr darajasini berish to'g'risidagi masala yuzasidan ham tegishli qaror qabul qiladi.

9.10. Bitiruv malakaviy ish himoyasiga uzrli sababga ko'ra (hujjatlar taqdim etilgan holda) ishtirok eta olmagan talabalarga fakultet dekani tavsiyasiga binoan institut rektori ruxsati bilan himoya DAKning keyigi ochiq yig'ilishlaridan biriga ko'chirilishi mumkin.

9.11. Himoyaga sababsiz kelmagan talaba qarzdor sanaladi va keyingi o'quv yilida to'lov shartnomasi asosida himoyaga ruxsat etiladi. Talaba institutni tugatgandan so'ng 3 yil davomida qayta topshirishi mumkin bo'ladi.

9.12. Yuqorida ko'rsatilgan holat sodir bo'lganida bitiruv malakaviy ish mavzusi va ilmiy rahbari to'g'risidagi masala mutaxassis tayyorlovchi kafedra mudiri tomonidan ko'rib chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida” Qonuni, O‘RQ-637 (23.09.2020)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni- PF-5847 (08.10.2019).
3. OLIY TA’LIM. Me’yoriy-huquqiy va uslubiy hujjatlar to‘plami. –T.: “Istiqlol” nashriyoti bosh tahririyati. 2004. -512 b.
4. Abuzalova M., Toirova G. Malakaviy bitiruv ishi yozish uchun metodik ko‘rsatma va tavsiyalar (filologiya fakulteti talabalari va metodistlari uchun mo‘ljallangan). – T.: “Fan” nashriyoti, 2017, - 28 b.
5. Ahmedov A.A. Ilmiy tadqiqot asoslari. – Qarshi, 2012. – 110 b.
6. Kochetov A.I. Pedagogicheskoe issledovaniya. – Ryazan, 1976. –S. 176.
7. Rahimov B.H. Talaba-yoshlarni ilmiy tadqiqot ishlariga yo‘naltirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari. Doktorlik dissertatsiyasi. – T.: 2009, 293 b.
8. Jumaniyozov M.J. Bitiruv malakaviy ishlarni bajarishga oid metodik tavsiyanoma. «Kimyoviy texnologiya» va «Kompozitsion va kukunli materiallar, qoplamalar» yo‘nalishlari bo‘yicha tayyorlanadigan texnika fanlari bakalavrlari uchun. Urganch, 2018. 49 b.

ILOVALAR

1-ilova

1. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo'yicha fakultet dekanining tavsiya xati

Farg'ona politexnika instituti
61040300-"Yo'l harakatini
tashkil etish" bakalavriat
yo'nalishi bo'yicha Davlat
attestatsiya komissiyasi raisi
M.G'.Qosimovga

TAVSIYA XATI

Farg'ona politexnika instituti Mexanika-Mashinasozlik fakulteti _____ YUTT
guruhi talabasi _____ tomonidan
"_____"
_____ mavzusi
bo'yicha bajargan bitiruv malakaviy ishini himoya qilish uchun DAK ga
yuborilmoqda.

Bitiruv malakaviy ishiga taqriz ilova qilinadi.

Fakultet dekani: _____

TALABANING O'ZLASHTIRISHI TO'G'RISIDA MA'LUMOTNOMA

Bitiruvchi 20____ yilgacha bo'lgan vaqt mobaynida o'quv rejasini quyidagi
baholar bilan to'liq bajardi:

"a'lo" (90-100 ball) _____

"yaxshi" (70-89 ball) _____

"qoniqarli" (60-69 ball) _____

Fakultet kotibi: _____

(imzosi)

**2. Bitiruv malakaviy ishi titul varag‘i. Bitiruv malakaviy ishiga hisoblash–
tushuntirish xati**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA POLITEKNIKA INSTITUTI
MEXANIKA – MASHINASOZLIK FAKULTETI

**“Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi”
K A F E D R A S I**

“HIMOYAGA RUXSAT ETILDI”
“YUTT va E” kafedrasi mudiri
Z.Xametov
“ _____ ” _____ **2026 yil**

**BITIRUV MALAKAVIY ISHINING
hisoblash–tushuntirish xati yozuvi**

Bitiruv malakaviy ishining mavzusi:

Bitiruv-malakaviy ishi tarkibi:

Hisoblash-tushuntirish xati: _____ bet. Chizma-Grafik qismi: _____ listda tayyorlangan.

Bitiruvchi: _____ 25-21 YUTT guruh
talabasi B.T.Ro‘ziyev

Rahbar: _____

Taqrizchi: _____

*Bitiruv-malakaviy ishi 2026 yil _____ iyun kuni dastlabki ximoyadan o‘tgan.
“YUTT va E” kafedrasining 2026 yil _____ iyun kungi (№ _____ sonli majlis bayoni)
yig‘ilish qaroriga asosan himoyaga ruxsat berilgan.*

Maslahatchilar:

Ilmiy – tadqiqot va texnologik qismi bo‘yicha: _____

Iqtisodiy qismi bo‘yicha: _____

Xorijiy investitsiya qismi bo‘yicha: _____

Mehnat muhofazasi qismi bo‘yicha: _____

3. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo'yicha topshiriq varaqasi

FARG'ONA POLITEKNIKA INSTITUTI
MEXANIKA – MASHINASOZLIK FAKULTETI
“Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi”
KAFEDRASI

TASDIQLAYMAN
 «YUTT va E» kafedra mudiri

_____ Z.Xametov

“ _____ ” _____ 20__yil

BITIRUV MALAKAVIY ISHINI BAJARISH BO'YICHA
TOPSHIRIQ

_____ guruh talabasi _____

(talabani familiyasi, ismi, sharifi)

1. Bitiruv ishining mavzusi: **“Farg'ona politexnika instituti atrofida piyodalar harakatini harakat xavfsizligiga ta'sirini o'rganish”**.

Bitiruv malakaviy ishi (BMI) mavzusi institut rektorining “ _____ ” _____ 20__ yil dagi _____ sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan.

2. Tayyorlangan BMI ni topshirish muddati “ _____ ” _____ 20__ yil

3. Bitiruv malakaviy ishini bajarish uchun dastlabki ko'rsatkich va ma'lumotlar

1. Karimov I.A. 2014 yilning asosiy yakunlari va 2015 yilda O'zbekistonni ijtimoiy – iqtisodiy rivojlantirishning ustivor yo'nalishlariga bag'ishlangan ma'ruzasi. Xalq so'zi gazetasi. 2015 y. 20 yanvar.

2. Q.X. Azizov “Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari” T: “Fan va texnologiya nashriyoti”, 2009. – 244 b.

4. Hisoblash – tushuntirish xatining mazmuni:

4.1. Kirish.

4.2. Ilmiy -tadqiqot va texnologik qismi.

4.2.1. Piyodalar harakatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar.

4.2.2. Yo'l-transport hodisalari va ularning ko'rsatkichlari

4.2.3. Farg'ona ko'chasida piyodalar harakat miqdorini o'rganish.

4.2.4. Farg'ona ko'chasida piyodalarning harakatlanish xususiyatlarini o'rganish.

4.2.5. Farg'ona viloyati hududida sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalarining tahlili.

4.3. Tashkiliy qismi.

4.3.1 Farg'ona ko'chasida piyodalarni xavfsiz harakatlanishi uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

4.4. Iqtisodiy qismi.

4.4.1. Tavsiya etilgan tadbirlarni texnik-iqtisodiy asoslash.

4.5. Xorijiy investitsiya qismi.

4.6. Mehnat muhofazasi qismi.

4.7. Xulosa.

4.8. Foydalangan adabiyotlar.

5. Chizma-Grafik materiallarning ro'yxati (Chizma-Grafik nomlari aniq ko'rsatilishi lozim):

5.1. Piyodalar harakat miqdorining grafigi.

5.2. Transport vositalari harakat miqdorining grafigi.

5.3. Yo'l-transport hodisalarining tahlili.

5.4. Piyodalar harakat yo'nalishining real ko'rinish sxemasi.

6. Bitiruv malakaviy ishi qismlari bo'yicha maslaxatchilardan topshiriq olish:

T/r	Qismlar nomi	Boshlanish muddati	Tugallanish muddati	Imzo	Maslaxatchi (F.I.Sh)
1	<i>Ilmiy -tadqiqot va texnologik qismi</i>				
2	<i>Tashkiliy qismi</i>				
3	<i>Iqtisodiy qismi</i>				
4	<i>Xorijiy investitsiya qismi.</i>				
5	<i>Mehnat muhofazasi qismi</i>				

7. Topshiriq berilgan sana: “ ____ ” _____ 20__ yil

8. Rahbar: _____ “ ____ ” _____ 20__ yil
(imzosi) (F.I.SH)

9. Topshiriqni bajarish uchun qabul qildim: _____ “ ____ ” _____ 20__ yil
(talabani imzosi)

4. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo'yicha taqvim reja

TASDIQLAYMAN
«YUTT va E» kafedrası mudiri

_____ Z.Xametov

“ ____ ” _____ 20 __yil

Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo'yicha
T A Q V I M R E J A

T/r	Bitiruv malakaviy ishini bajarilish tartibi	Bajarilish muddati		Izoh
		rejada	amalda	
Hisoblash – tushuntirish xatini tayyorlash				
1	Kirish.	25.04-28.04		
2	Piyodalar harakatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar.	29.04-01.05		
3	Yo'l-transport hodisalari va ularning ko'rsatkichlari	02.05-04.05		
4	Farg'ona ko'chasida piyodalar harakat miqdorini o'rganish.	05.05-07.05		
5	Farg'ona ko'chasida piyodalarning harakatlanish xususiyatlarini o'rganish.	08.05-12.05		
6	Farg'ona viloyati hududida sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalarining tahlili.	13.05-16.05		
7	Farg'ona ko'chasida piyodalarni xavfsiz harakatlanishi uchun tavsiyalar ishlab chiqish.	17.05-20.05		
8	Tavsiya etilgan tadbirlarni texnik-iqtisodiy asoslash.	21.05-25.05		
9	Xorijiy investitsiya qismi.	26.05-30.05		
10	Mehnat muhofazasi qismi.	31.05-04.06		
11	Xulosa.	05.06-09.06		
12	Foydalangan adabiyotlar.	10.06-12.06		
Chizma-Grafik materiallari ro'yxati				
13	Piyodalar harakat miqdorining grafigi.	26.05-30.05		
14	Transport vositalari harakat miqdorining grafigi.	31.05-04.06		
15	Yo'l-transport hodisalarining tahlili.	05.06-09.06		
16	Piyodalar harakat yo'nalishining real ko'rinish sxemasi.	10.06-12.06		
17	Piyodalar harakat yo'nalishining tavsiya etilgan tadbirlardan keyingi ko'rinish sxemasi.	13.06-15.06		
BMI ni rasmiylashtirish				
14	Tegishli hujjatlarni tayyorlash va BMI ni muqovalash.	16.06-17.06		
15	Dastlabki himoya	30.05-8.06		
16	Rasmiy himoya	18.06-29.06		

Rahbar:

(imzosi)

Talaba:

(imzosi)

5. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo'yicha rahbar fikrnomasi

Farg'ona politexnika instituti Mexanika-Mashinasozlik fakulteti _____
YHTE guruh talabasi _____ning
“ _____ ” mavzusida
bajargan bitiruv malakaviy ishiga rahbar

F I K R N O M A S I

1. Talabaning faolligi

2. Mavzuni dolzarbligi.

3. Ishning boshqa ijobiy tomonlari

4.Xulosa

Rahbar:

(imzosi)

J.A.Axunov

Lavozimi:

YUTT va E kafedrası assistenti

Ish joyi:

FarPI

“ _____ ” _____ 20__ yil.

MUNDARIJA

	Bet
Kirish.....	3
1. Umumiy ko‘rsatmalar.....	4
2. BMI ning hajmi va rasmiylashtirish tarkibi.....	5
1-ilova. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo‘yicha fakultet dekanining tavsiya xati.....	12
2-ilova. Bitiruv malakaviy ishi titul varag‘i. Bitiruv malakaviy ishiga xisoblash–tushuntirish xati.....	13
3-ilova. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo‘yicha topshiriq varaqasi.....	14
4-ilova. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo‘yicha taqvim reja.....	16
5-ilova. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo‘yicha rahbar fikrnomasi.....	17
6-ilova. Bitiruv malakaviy ishini bajarish bo‘yicha taqriz.....	18

